

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOY-EMOTSIONAL TA'LIM METODIKALARINI JORIY ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Yetakchi ilmiy xodimi, p.f.f.d. (PhD), loyiha a'zosi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181688>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini inklyuziv ta'lim jarayonida joriy etish masalalari yoritilgan. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan “Inson qadri uchun” g'oyasi asosida ta'lim jarayonida barcha o'quvchilar, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ham teng imkoniyatlar yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy-emotsional ta'limning o'quvchilar shaxsiy rivojlanishi, muloqot madaniyati, hamjihatlikda ishlash va emotsional barqarorlikka ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, o'qituvchilar malakasining yetarli emasligi, ta'lim muhitining psixologik jihatdan qulay emasligi va ota-onalar hamda mahalla bilan hamkorlikning kamligi kabi muammolar ko'rsatilib, ularning yechimlari sifatida metodik qo'llanmalar yaratish, pedagoglar malakasini oshirish, innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish va oila-jamiyat hamkorligini kuchaytirish kabi yo'llar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-emotsional ta'lim, inklyuziv ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojlari, pedagogik kompetensiya, psixologik muhit, ota-ona hamkorligi.

Аннотация. В статье освещены вопросы внедрения методик социально-эмоционального обучения в процессе инклюзивного образования в общеобразовательных школах. В стратегии развития «Новый Узбекистан» на основе идеи «Во имя чести человека» особое внимание уделяется созданию равных возможностей в образовательном процессе для всех учащихся, включая детей с особыми образовательными потребностями. Проанализировано влияние социально-эмоционального обучения на личностное развитие учащихся, культуру общения, умение работать в коллективе и эмоциональную устойчивость. Также обозначены такие проблемы, как недостаточный уровень квалификации педагогов, психологически неблагоприятная образовательная среда и слабое взаимодействие с родителями и махаллей. В качестве решений предложены разработка методических пособий, повышение квалификации педагогов, внедрение инновационных методов обучения и усиление сотрудничества семьи и общества.

Ключевые слова: Социально-эмоциональное обучение, инклюзивное образование, общее среднее образование, особые образовательные потребности, педагогическая компетенция, психологическая среда, сотрудничество с родителями.

Ma'lumki Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi davlat va jamiyat hayotida inson omiliga alohida e'tibor qaratishni bosh mezon qilib oldi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy qilinayotgan siyosiy va huquqiy qarorlarning asosida “Inson qadri uchun” degan g'oya turadi. Bu g'oya nafaqat iqtisodiy

islohotlarda, balki ta'lim-tarbiya tizimida ham o'zining bevosita ifodasini topmoqda. Shu jihatdan qaraganda, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etish dolzarb vazifa bo'lib, yoshlarning nafaqat bilim olish jarayonida, balki hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi.

Bugungi global dunyoda o'quvchilardan faqat nazariy bilim emas, balki hayotda muloqot qilish, stressni yengish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, hamjihatlikda ishlash, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar talab etiladi. Shu sababli ham O'zbekistonda ta'lim siyosatini rivojlantirish jarayonida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini amaliyotga kiritish masalasi ko'plab davlat dasturlari va qarorlarida o'z aksini topmoqda. Xususan, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun, “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” hamda 2022–2026-yillarga mo'ljallangan “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili” davlat dasturi doirasidagi topshiriqlar bu borada mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.

2021-yil 21-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi 638-sonli Qaroriga muvofiq, “Inklyuziv ta'limning maqsadi – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat” deb belgilab berilgan.

Bu borada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim shartlarida ta'lim olayotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ulushini 2025 o'quv yili yakuniga kelib 40 foizga yetkazish vazifasi rejalashtirilgan.

Yangi O'zbekiston tarixida inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatning qisqacha rivojlanish xronologiyasini ko'rib, shunday xulosaga kelish mumkinki, keyingi paytlarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya berish, rivojlantirish masalasiga keng ye'tibor qaratilmoqda va sohada juda katta siljishlar kuzatilmoqda. Yuqorida sanab o'tilgan me'yoriy-hujjatlarda keltirilgan vazifalar mamlakatimizda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish sohasida yangilik bo'lishi bilan birga, ta'lim tizimi oldida turgan bir qator muammolarga yechim topish majburiyatini ko'ndalang qo'yadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etishda birinchi muammo o'qituvchilarning yetarli malakaga ega emasligidir. Chunki ko'p hollarda pedagoglar bilim berish jarayonida an'anaviy yondashuvdan chiqib, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga e'tibor qaratishga bilim va ko'nikmalar yetishmaydi.

Bu esa o'quvchilarning emotsional ehtiyojlari yetarlicha hisobga olinmasligiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, davlat tomonidan o'qituvchilar malakasini oshirish, ularni ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini bo'yicha qayta tayyorlash muhim vazifa sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator qarorlarida pedagoglarning zamonaviy metodlar bo'yicha bilimni oshirish uchun maxsus o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish ko'zda tutilgan.

Ikkinchi muammo — o'quvchilarning o'zlari uchun yaratilgan ta'lim muhiti va maktabdagi psixologik muhitning yetarlicha qulay emasligidir. Ba'zi hollarda o'quvchi bilim olish jarayonida o'zini erkin his qilmaydi, qo'rquv, ishonchsizlik yoki ijtimoiy bosimni boshdan kechiradi. Shu sababli ham ta'lim muassasalarida emotsional iqlimni yaxshilash, o'quvchilarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Xususan, maktab psixologlari faoliyatini kuchaytirish, ular uchun zamonaviy metodik qo'llanmalar yaratish va ularga qo'shimcha imkoniyatlar berish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchi muammo sifatida ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikning yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganini ko‘rsatish mumkin. Ijtimoiy-emotsional ta‘lim metodikalari faqat maktab ichida emas, balki oilaviy va ijtimoiy muhitda ham mustahkamlanishi kerak. Shu ma‘noda, ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish, mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun va “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi aynan shu yo‘nalishda muhim huquqiy asoslarni yaratib berdi.

Muammolar bilan bir qatorda, ularning samarali yechimlari ham mavjud. Eng avvalo, o‘quv dasturlariga ijtimoiy-emotsional ta‘limga oid maxsus fanlar yoki integratsiyalashgan modullarni kiritish zarur. Bu orqali o‘quvchilar dars davomida nafaqat matematik, til yoki tabiiy fanlardan bilim oladi, balki o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishni, boshqalar bilan muloqot qilishni va konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal etishni ham o‘rganadi.

Shuningdek, interaktiv metodlardan keng foydalanish ijtimoiy-emotsional ta‘limni rivojlantirishga xizmat qiladi. Teatrlashtirilgan mashg‘ulotlar, rolli o‘yinlar, guruhiy loyihalar va bahs-munozaralar o‘quvchilarni faol fikrlashga, boshqalar bilan samarali muloqot qilishga o‘rgatadi. Davlat siyosatida “Ta‘lim sifati – milliy taraqqiyot garovi” degan g‘oya asosida bunday metodlarni qo‘llab-quvvatlash va ularni o‘quv jarayoniga keng tatbiq etish alohida vazifa sifatida belgilangan.

O‘z navbatida, o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar va amaliy dasturlar ishlab chiqish ham muhimdir. Bunday qo‘llanmalar ularning dars jarayonida ijtimoiy-emotsional yondashuvni samarali qo‘llashiga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, multimedia vositalari orqali alohida ehtiyojli bolalar uchun maxsus qo‘llab-quvvatlovchi kontent tayyorlash, onlayn platformalar orqali pedagoglarning malakasini oshirish imkoniyatlarini yaratish zarur.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta‘lim metodikalarini inklyuziv ta‘lim jarayonida joriy etish kelajak avlodning barkamol rivojlanishi uchun muhim shartdir. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan normativ hujjatlar va dasturlar bu yo‘nalishda mustahkam huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Eng asosiysi, o‘qituvchilar malakasini oshirish, o‘quv muhitini inklyuzivlikka yo‘naltirish, o‘quvchilar uchun sog‘lom psixologik muhit yaratish, ota-onalar va mahallalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, innovatsion metodlardan foydalanish muhim yechimlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Yangi O‘zbekistonda inson qadrini ulug‘lash g‘oyasini amalga oshirish, barcha bolalar – ularning imkoniyatlaridan qat‘i nazar – hayotga tayyorgarlik ko‘ra olishlari uchun ijtimoiy-emotsional va inklyuziv ta‘limni uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Demak, ijtimoiy-emotsional ta‘lim metodikalarini maktablarda keng tatbiq etish – kelajak avlodni intellektual, ma‘naviy va emotsional jihatdan yetuk inson qilib shakllantirishning ishonchli kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni.– Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi 638-sonli Qarori, Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 13.10.2021 y.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 21.06.2024 yildagi PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori. 25.06.2024-y.
5. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika (darslik). – T., “Sahhof”, 2023.
6. Muminova L.R Inklyuziv ta’limdan-inklyuziv jamiyatga // SAI. 2024. №Special Issue 35.
7. Qaxarova D.S. Umumta’lim maktablarida inklyuziv ta’limning pedagogik-psixologik jihatlarini takomillashtirish. PhD ...diss. –T., 2019.
8. Todjibaeva K.S. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash mexanizmlari. PhD ...diss. –T., 2025.